

Validación de la escala de percepción sobre empleabilidad y nuevas formas de trabajo en alumnado universitario

Validation of the employability and new ways of working perception scale in Spanish university students

Arminda SUÁREZ PERDOMO. Profesora Ayudante. Universidad de La Laguna, España (asuper@ull.edu.es).

Yaritza GARCÉS DELGADO. Profesora Catedrática. Universidad de La Laguna, España (ygarcesd@ull.edu.es).

Carmen Nuria ARBELO ROSALES. Profesora Ayudante. Universidad de La Laguna, España (carbello@ull.edu.es).

David LÓPEZ AGUILAR. Profesora Titular. Universidad de La Laguna, España (dlopez@ull.edu.es).

Resumen

La sociedad está en un constante cambio que ha propiciado nuevas formas de trabajo mediadas por la tecnología. En este contexto, el estudiantado universitario se ve sometido a una gran presión de cara a su futura incorporación al mercado laboral. Este estudio presenta la validación de una escala que evalúa la percepción del alumnado sobre la empleabilidad y las nuevas formas de trabajo, analizando las propiedades psicométricas y el valor discriminativo con respecto a variables sociodemográficas y de competencias profesionales. Participaron 584 estudiantes de 30 universidades españolas. El análisis factorial realizado por medio del Modelo de Ecuaciones Estructurales Exploratorio (ESEM) mostró una estructura de cinco factores (miedos, expectativas y competencias profesionales, planificación y desarrollo profesional, expectativas de autodeterminación y expectativas de autogestión), con unas propiedades psicométricas adecuadas. Asimismo, los factores muestran una buena discriminación con respecto al género, la titulación, la rama de conocimiento y el curso. También, presenta una buena diagnosticidad para las competencias de liderazgo, organización y planificación, conocimientos generales y básicos de la profesión y manejo de las TIC. Por tanto, la nueva escala ofrece información relevante sobre la percepción de la empleabilidad y las nuevas formas de empleo en el alumnado universitario.

Palabras clave: empleabilidad, nuevas formas de trabajo, alumnado universitario, análisis factorial, diagnóstico.

Abstract

Society is in constant change, which has fostered new forms of work mediated by technology. In this context, undergraduates are under great pressure for their future

Fecha de recepción del original: 08/07/2025

Fecha de aprobación: 12/12/2025

Como citar este artículo: Suárez Perdomo, A., Garcés Delgado, Y. Arbelo Rosales, C. N. & López Aguilar, D. (2026). Validación de la escala de percepción sobre empleabilidad y nuevas formas de trabajo en alumnado universitario [Validation of the employability and new ways of working perception scale in Spanish university students]. *Revista Española de Pedagogía*, 84(294), 405-423. <https://doi.org/10.9781/rep.2026.392>

incorporation into the labour market. This study presents the validation of a scale that assesses students' perception of employability and new ways of working, analysing the psychometric properties and the discriminative value in terms of sociodemographic variables and professional competencies. The participants in this study were 584 students from 30 Spanish universities. The factor analysis carried out using the Exploratory Structural Equation Model (ESEM) showed a five-factor structure (fears, professional expectations and competencies, professional planning and development, self-determination expectations and self-management expectations), with adequate psychometric properties. Likewise, the factors show good discrimination with respect to gender, degree, knowledge branch and course. They also show good diagnosticity for the competencies of leadership, organisation and planning, general and basic knowledge of the profession and ICT management. The new scale thus provides relevant information on the perception of employability and new forms of employment among university students.

Keywords: employability, new ways of working, undergraduates, factor analysis, diagnosis.

1. Introducción

La empleabilidad es un constructo multidimensional que integra competencias, atributos personales y oportunidades contextuales para facilitar la inserción laboral (Grosemans *et al.*, 2023). No obstante, el concepto ha recibido críticas por desplazar hacia el individuo la responsabilidad del éxito profesional, soslayando factores estructurales como el contexto socioeconómico, las desigualdades de género, territoriales o el acceso real a oportunidades laborales (Donald *et al.*, 2018; Rätty *et al.*, 2018).

Así, la empleabilidad es una de las principales preocupaciones del alumnado universitario en su período de formación. Conseguir ser empleables tras graduarse y lograr el trabajo acorde a su formación es uno de sus principales objetivos. La empleabilidad puede entenderse como un constructo multidimensional que integra un conjunto de conocimientos, competencias, atributos personales y oportunidades de contexto que facilitan la inserción y permanencia en el mercado laboral (Grosemans *et al.*, 2023). Sin embargo, es un concepto complejo y a menudo criticado, puesto que tiende a enfatizar la responsabilidad individual sobre la trayectoria profesional, obviando condicionantes estructurales como el contexto socioeconómico, la disponibilidad real de empleo o las desigualdades de origen (Donald *et al.*, 2018; Rätty *et al.*, 2018). En el presente estudio, se aborda la empleabilidad desde la autopercepción del estudiantado, con el fin de comprender cómo interpreta sus posibilidades de inserción en un mercado laboral cada vez más digitalizado y exigente.

Según la teoría del capital humano, la educación es una forma de inversión individual destinada a obtener beneficios explícitos con relación a la trayectoria profesional que garantiza el aumento de la competitividad en el mercado laboral (Nimmi *et al.*, 2021). El alumnado universitario percibe la empleabilidad como su probabilidad de éxito en el mercado laboral; esto los lleva a un proceso de autoevaluación de sus atributos y competencias personales con la intención de identificar las áreas que pueden mejorar durante su proceso de formación en la universidad (Ho *et al.*, 2023). Igualmente, el alumnado es consciente de los retos actuales del mercado laboral y puede sentirse amenazado por la competitividad existente para optar a posibles puestos de trabajo una vez que se gradúe (Lewis, 2023).

Los retos a los que se enfrentan el estudiantado universitario han cambiado en los últimos años como consecuencia de la pandemia COVID-19, la cual afectó a las economías de todo el mundo. De hecho, se calcula que el Producto Interior Bruto mundial se vio afectado en un 3.5% en 2020, con una pérdida de 300 millones de empleos a tiempo completo (Padhan & Pra-

bheesh, 2021). Sin embargo, según un estudio reciente publicado por el Observatorio Social de la Fundación “la Caixa” (Curul y Maynou, 2024), las personas que en la actualidad teletrabajan manifiestan que esta forma de empleo presenta múltiples beneficios para la conciliación de la vida laboral y personal.

Esta crisis mundial ha representado un choque potencial para la carrera profesional del estudiantado, repercutiendo en sus aspiraciones laborales y autopercepciones sobre su empleabilidad y perspectivas profesionales dentro de los sectores laborales relacionados con la titulación que cursaban (Tan *et al.*, 2023). En este contexto, han surgido renovadas formas de empleabilidad que transforman de manera sustancial las maneras de trabajar tradicionales, con horarios y espacios laborales más versátiles, con un mayor uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y un aumento de la autonomía laboral de las personas. Estas nuevas formas de trabajo (*New Ways of Working*, NWW) permiten la adaptación eficiente a contextos diversos, facilitando la comunicación y la colaboración mediante herramientas digitales avanzadas (Demerouti *et al.*, 2014; Gephart, 2002). En este caso, las universidades se han visto en la necesidad de rediseñar sus estrategias formativas para integrar competencias digitales en sus planes de estudio, preparándose para un mercado laboral y empresarial cada vez más mediatizado por tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial (IA) y los sistemas colaborativos basados en TIC (Fundación CYD, 2024).

Las NWW comprenden prácticas como el teletrabajo, el trabajo híbrido, el autoempleo digital y la flexibilidad del lugar y horario (Andrulli y Gerards, 2023). Si bien estas modalidades ofrecen autonomía, conciliación y reducción de costes, también se asocian a riesgos como el aislamiento, la disponibilidad permanente, el desvanecimiento de los límites entre vida personal y laboral, y nuevas formas de precariedad ligadas a plataformas digitales (Padhan & Prabheesh, 2021). Comprender esta dualidad es esencial para interpretar las percepciones del estudiantado respecto a sus expectativas laborales.

Sin embargo, la incorporación de las TIC en el mercado laboral no solo ha modificado la manera en que se realizan las tareas, sino que además ha generado nuevas exigencias que afectan significativamente al alumnado universitario. Estas se manifiestan de forma diferenciada según el género, la rama de conocimiento y el nivel académico. Según el Informe sobre Empleabilidad y Talento Digital 2024 (Rueda *et al.*, 2024), sólo el 23.47% de los especialistas en TIC en España son mujeres. Esta brecha de género no solo afecta la representación en sectores tecnológicos, sino también a la asunción de roles de liderazgo y a la percepción de competitividad en entornos laborales digitales (Cáceres *et al.*, 2022), favoreciendo así la brecha laboral en cuestión de género. Iniciativas como UNIVERGEM, promovida por el Instituto Andaluz de la Mujer, son un ejemplo destacado de esfuerzos destinados a mejorar la empleabilidad y el emprendimiento de las mujeres universitarias, contribuyendo a reducir las brechas de género (Instituto Andaluz de la Mujer, 2023). Este programa incluye itinerarios formativos en emprendimiento, mentorías profesionales, asesoramiento personalizado y apoyo a la puesta en marcha de proyectos empresariales liderados por mujeres universitarias. De forma complementaria, iniciativas como “Mujeres y Talento Digital” o proyectos STEAM con perspectiva de género impulsados por universidades públicas contribuyen a abordar las brechas en sectores tecnológicos altamente demandados.

Con relación a la rama de conocimiento de las titulaciones universitarias, el Informe CYD 2024 destaca que las ingenierías, concretamente la informática, presentan tasas más elevadas de inserción laboral (>90%), mientras que las titulaciones de ciencias sociales y humanidades muestran tasas más vulnerables (<50%). Este desajuste pone en relieve la necesidad de vincular las ofertas educativas con las demandas laborales, promoviendo la adquisición de competencias transversales como organización, planificación, liderazgo y habilidades específicas vinculadas al manejo avanzado de las TIC y la IA (Fundación CYD, 2024; Rueda *et al.*, 2024). Estas competencias de empleabilidad se consideran transversales y fundamentales para relacionar el mundo profesional y el académico (Rodríguez-Moreno, 2010; Álva-

rez-Pérez *et al.*, 2016). En este sentido, desarrollar estas competencias y conocer las nuevas dinámicas de trabajo contribuye a la optimización del proceso de inserción laboral desde la formación universitaria (Martínez *et al.*, 2019), resaltando la importancia de potenciar competencias sostenibles que permitan mejorar las oportunidades de entrar y adaptarse al ámbito profesional (Alarcón, 2018). Competencias como el liderazgo, la planificación y organización, consideradas como productivas, posibilitan una serie de escenarios de mejora en el mundo laboral que favorecen la adquisición de actitudes y aptitudes demandadas por las empresas (Hinojo-Lucena *et al.*, 2020). Asimismo, otra competencia esencial en la sociedad actual es la relativa al manejo de las TIC, cobra gran interés en una sociedad en constante cambio tecnológico, siendo fundamental valorar cómo los futuros empleados saben adaptarse a los diferentes escenarios aumentando la productividad y el nivel de empleabilidad (Anticona-Hoyos *et al.*, 2024).

Las competencias transversales representan un conjunto de habilidades profesionales no vinculadas a un área disciplinar concreta que facilitan la adaptación a distintos contextos laborales. Entre ellas se incluyen la comunicación, el liderazgo, la gestión del tiempo, la planificación y la resolución de problemas, consideradas como puente entre la formación universitaria y las demandas del mercado laboral contemporáneo (Martínez y González, 2018). Estas competencias actúan de base sobre la cual se desarrollan posteriormente competencias más específicas vinculadas a cada profesión.

El nivel académico también es una variable relevante para estudiar la percepción de empleabilidad. Según Rueda *et al.* (2024), las competencias relacionadas con el uso avanzado de TIC y la especialización a través de estudios de posgrado son elementos claves para ostentar cargos o roles laborales de mayor responsabilidad dentro de las empresas. Por su parte, la Fundación CYD (2024) señala que la especialización en áreas de alta demanda laboral, como las tecnologías emergentes, aumenta significativamente la inserción de las personas egresadas.

En este contexto, las instituciones educativas tienen la responsabilidad de ofrecer planes de formación que fomenten la adquisición de competencias digitales y profesionales en su alumnado. Así, es fundamental reconocer que las instituciones de Educación Superior pueden actuar como agentes de transformación en un contexto social, económico, profesional, educativo, etc. determinado. Un ejemplo es el estudio realizado por Passey *et al.* (2021), que señala que la transición hacia un modelo educativo híbrido formativo-laboral ha sido un desafío tanto para el profesorado como para el alumnado, ya que ha venido acompañado de la necesidad de una mayor alfabetización digital y una mejor capacidad de adaptación en procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto ha propiciado nuevas oportunidades para analizar cómo el alumnado percibe su preparación y el desarrollo de las competencias profesionales para su incorporación y adaptación a un mercado laboral cada vez más exigente, cambiante y digitalizado.

Es precisamente en este contexto donde surge la necesidad de elaborar un instrumento que haga acopio de la información sobre la percepción del estudiantado universitario sobre su empleabilidad y las nuevas formas de trabajo. En este sentido, los objetivos de este trabajo son: 1) diseñar y validar la Escala de Percepción sobre la Empleabilidad y Nuevas Formas de Trabajo, identificando las propiedades psicométricas óptimas para su uso en estudiantado de grado y posgrado; y 2) comprobar el valor discriminativo con un análisis de diferencias individuales (género, titulación, curso, rama de conocimiento y situación personal) y la sensibilidad y especificidad diagnóstica con respecto a competencias profesionales (liderazgo, organización y planificación, conocimientos generales y básicos de la profesión y manejo de las TIC). En este caso, es fundamental analizar el poder discriminativo con respecto a competencias profesionales, en tanto que el alumnado es consciente de la importancia de conocer su nivel de competencias profesionales para saber su nivel de empleabilidad (Murthy & Mchet, 2021).

2. Método

2.1. Participantes

En el estudio se llevó a cabo un muestreo no probabilístico por conveniencia, en el cual participaron 584 estudiantes de 30 universidades públicas españolas (por ejemplo, Universidad de La Laguna, Universidad de Salamanca, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de León, Universidad de País Vasco, Universidad de Oviedo, etc.), de los cuales el 77.4% eran mujeres, el 21.9% hombres y el 0.7% restante de otros géneros. Las personas participantes tenían edades comprendidas entre los 17 y 61 años ($M = 22.77$, $DT = 7.15$). El 85.1% estudiaba un grado y el 14.9% un posgrado; asimismo, el 38.4% cursaba primero, el 17% segundo, el 21.6% tercero, el 13.7% cuarto y el 9.4% estaba matriculado en asignaturas simultáneas de diferentes cursos. En cuanto a la rama de conocimiento, el 64.7% pertenecía a Ciencias Sociales y Jurídicas, el 14.4% a Ciencias, el 9.8% a Artes y Humanidades, el 8% a Ciencias de la Salud y el 3.1% restante a Ingeniería y Arquitectura. Por último, en cuanto a su situación personal, el 73.8% era estudiante a tiempo completo, el 21.2% simultaneaba su formación con el trabajo, el 3.4% tenía menores a su cargo y el 1.5% restante tenía a una persona mayor a su cargo.

2.2. Instrumentos

2.2.1. Escala Percepción sobre Empleabilidad y Nuevas Formas de Trabajo en alumnado universitario

Para elaborar la escala de análisis de la percepción del alumnado universitario de la empleabilidad y las nuevas formas de trabajo se partió del estudio realizado por Jackson y Tomlinson (2020) que analizaba la relación entre la planificación de la carrera profesional, la proactividad y las percepciones de empleabilidad entre el alumnado universitario respecto a las condiciones inciertas del mercado laboral.

Además, se revisó el trabajo realizado por Gerards *et al.* (2018) que analizaba cómo afectaban las nuevas formas de trabajo al compromiso laboral. De los artículos revisados para la identificación de los ítems, se extrajeron los diferentes factores originales que se incorporaron en el cuestionario elaborado, como las dimensiones de contenido. Como punto de partida, se tradujeron los instrumentos utilizados por los estudios reseñados del inglés al castellano y se realizó una adaptación, teniendo en cuenta la recomendación D.2 del *International Test Commission's Guidelines* (2010) para la adecuación de los ítems a la población española.

Tras la traducción, se conformó un panel de cuatro personas, siendo dos expertos en el constructo sobre la empleabilidad y los *NWW*, así como dos expertos en la elaboración de instrumentos de recogida de datos, en ambos casos son investigadores de diferentes universidades con una dilatada experiencia tanto en el constructo como en la elaboración de instrumentos similares al desarrollado en el presente estudio. El índice de acuerdo interjueces superó el 94% en el análisis Kappa en relevancia, claridad y adecuación, lo que derivó en ajustes lingüísticos y conceptuales finales antes de la aplicación piloto. Una vez recibidos los resultados, se revisaron y se procedió a la mejora de los ítems teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas y la lógica de su formulación con respecto al constructo español. El sistema de respuesta utilizado para la nueva medida fue en escala Likert de 1 a 7 (1 totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo). En la Tabla 1, se presentan los ítems resultantes en función de las dimensiones que las conforman.

TABLA 1. Relación de Dimensiones e ítems que conformaron el instrumento elaborado.

Dimensión	Ítem
1 Situación percibida del mercado laboral	1.1 Pienso que existe un amplio abanico de oportunidades laborales para los/as que finalizan sus estudios universitarios.
	1.2 Me preocupa la competitividad que existe hoy en día para conseguir un empleo.
	1.3 Pienso que muchos/as estudiantes universitarios/as que finalizan sus estudios conseguirán empleos inferiores a su nivel de formación.
	1.4 Pienso que el alumnado universitario tiene dificultades para acceder a un empleo una vez que finaliza sus estudios.
	1.5 Me preocupa la incertidumbre laboral que provocan los contratos temporales.
	1.6 Me preocupa la situación del mercado laboral actual.
2. Empleabilidad percibida	2.1 Creo que mis competencias serán valoradas favorablemente por futuros empleadores/as.
	2.2 Considero que podré competir con otros/as titulados/as universitarios/as por un puesto de trabajo.
	2.3 Estoy seguro de acceder a la profesión que quiero cuando finalice mis estudios universitarios.
3. Control de la carrera profesional	2.4 Pienso que soy capaz de dirigir mi propia carrera profesional
	3.1 Pienso que cada estudiante debe ser responsable de la gestión de su carrera profesional.
	3.2 Pienso que seré capaz de gestionar los contratiempos que puedan aparecer en mi carrera profesional.
	3.3 Pienso que es importante tener la capacidad de elegir libremente la carrera profesional.
	3.4 Pienso que soy responsable tanto de mi éxito como de mi fracaso profesional.
4. Planificación de la carrera profesional	3.5 Suelo pensar en cómo planificar mi futuro profesional.
	4.1 Soy consciente de las decisiones profesionales que deberé tomar en un futuro.
	4.2 Me gusta conocer las diferentes opciones laborales a las que puedo optar.
	4.3 Me estoy esforzando en mejorar mi empleabilidad.
	4.4 Busco desarrollar mi empleabilidad todo lo que puedo.

5. Proactividad	5.1 Pienso que es importante tener una carrera profesional.
	5.2 Suelo pensar en mi futuro profesional.
	5.3 Me gustaría ascender en mi carrera profesional.
6. Nuevas formas de empleo	5.4 Me gustaría establecer mi propio horario de trabajo
	5.5 Me gustaría decidir dónde trabajar.
	5.6 Me gustaría elegir mi forma de trabajar (por objetivos, por horarios, etc.)
	6.1 Me gustaría tener un trabajo en el que pudiera acceder a toda la información necesaria desde mi ordenador, teléfono móvil.
	6.2 Me gustaría poder contactar con rapidez con mis compañeras/os de trabajo.
	6.3 Me gustaría tener un trabajo que me ofreciera la posibilidad de establecer contacto de forma rápida con el equipo directivo.

2.2.2. Datos sociodemográficos

Se incluyeron siete preguntas sociodemográficas en las cuales se indican: género (mujer, hombre, otro), edad, universidad, titulación (grado, posgrado), curso (primero, segundo, tercero, cuarto, varios cursos simultáneos), rama de conocimiento (Ingeniería y Arquitectura, Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas, Arte y Humanidades, Ciencias de la salud) y situación personal (actualmente trabajo, actualmente tengo menores al cuidado, actualmente tengo mayores al cuidado, ninguna de las anteriores refleja mi realidad actual).

2.2.3. Competencias profesionales

Se incluyeron cuatro bloques de competencias profesionales partiendo del estudio realizado por Martínez Clares & González Morga (2018), analizando el nivel de dominio que considera que tiene el alumnado universitario sobre el liderazgo, la organización y la planificación (ordenar y estructurar ideas adecuadamente, gestionar y administrar el tiempo correctamente, tener una actitud anticipatoria, discernir lo que es importante de lo que es prioritario), los conocimientos generales y básicos de la profesión y el manejo de las TIC. Para ello, se empleó una escala tipo Likert de 7 niveles (1 Nada de dominio, 7 Mucho dominio).

2.2.4. Procedimiento

Previo a la difusión de la escala, se obtuvo el visto bueno del Comité de Ética de la Investigación y de Bienestar Animal de la Universidad de La Laguna (referencia: CEIBA2024-3450). La difusión de la escala se realizó contactando con los equipos directivos de los centros y departamentos de las 30 universidades participantes. La finalidad era que tanto las direcciones de los centros como los departamentos compartieran con el profesorado adscrito el correo invitando, a su vez, al docente a que hiciera llegar el cuestionario al estudiantado a través de los mecanismos de comunicación, ya fuera correo electrónico, aulas virtuales, etc. Para atender a los procedimientos éticos se garantizó el anonimato de los participantes de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

2.2.5. Análisis de datos

Para responder al primer objetivo y hallar la estructura factorial de la escala, se empleó el Modelo de Ecuaciones Estructurales Exploratorio (MESE, Asparouhov y Muthén, 2009). Este

modelo tiene una serie de ventajas que se plantean a continuación: (1) combina el Análisis Factorial Exploratorio (AFE) y el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), teniendo en cuenta las matrices de varianza-covarianza; (2) el modelo MESE es el que mejor se adapta a la medida, al tratarse de una escala Likert; (3) el cálculo de los índices de ajuste y de las correlaciones entre las variables latentes es más preciso, ya que no se requiere que el peso factorial de los ítems en otros factores sea cero.

Además, se utilizó el método de rotación geomin oblicuo, pues implica rotaciones oblicuas que muestran relaciones entre factores que están basadas en constructos más cercanos a la realidad de la escala al adscribirse a las Ciencias Sociales (Brown, 2006; Schmitt, 2011). También se utilizó el método de estimación de mínimos cuadrados ponderados, que se ajustan a la media y a la varianza (WLSMW, Weighted Least Squares Mean and Variance Adjusted).

Para el análisis del ajuste del modelo resultante se utilizaron los indicadores de la prueba de χ^2 , la ratio X2/gl, el índice RMSEA, el índice de Tucker-Lewis (TLI), el índice de ajuste comparativo (CFI) y el residuo ponderado cuadrático medio (WRMR). Se considera un buen ajuste del modelo cuando los índices TLI/CFI obtienen valores superiores a .90 y el índice RMSEA está en el rango .08-.05 (Byrne, 2016). Además, se utilizó el test de esfericidad de Bartlett y la medida de adecuación muestral de Kaiser-Mayer-Olkin (KMO, Pérez y Medrano, 2010).

Una vez realizados los análisis se tuvo que decidir el número de factores óptimo según los resultados obtenidos. Para ello, se tuvieron en consideración los siguientes criterios: (1) el sentido teórico de los mismos, analizando la coherencia temática del contenido de los ítems; (2) la existencia de un número de factores con al menos tres ítems en cada factor y que fueran significativos (NC = 95%) únicamente en uno o dos factores; (3) finalmente, se observaron los índices de ajuste, puesto que tener en cuenta únicamente este criterio puede llevar a aceptar más factores de los necesarios (Choi *et al.*, 2007).

Tras determinar el número de factores óptimo para la medida, se descartaron los pesos factoriales inferiores a .30 y en aquellos en los que se observó una diferencia de pesos entre dos factores menor a .15. Posteriormente, se analizó la consistencia interna de la escala y de los diferentes factores que conforman la medida, hallando el coeficiente de Omega de McDonald (McDonald, 2013). Finalmente, se comprobó que cada factor midiera constructos diferentes con un análisis de medidas repetidas (MANOVA).

Para dar respuesta al segundo de los objetivos y comprobar la variabilidad ante las puntuaciones individuales se realizaron contrastes de medias (ANOVA) con: género, titulación, curso, rama de conocimiento y situación personal. Se tomó como indicador del tamaño del efecto (ES) el estadístico η^2 (Cohen y Swerdlik, 2006). Asimismo, para averiguar la capacidad discriminativa, teniendo en cuenta la sensibilidad y especificidad de la escala, se utilizó la curva ROC. Se realizó con las variables de competencias profesionales: liderazgo, organización y planificación, conocimientos generales y básicos de la profesión y manejo de las TIC. Este análisis muestra la sensibilidad/especificidad de los grupos, identificando previamente el .33% y .66% de la muestra para indicar los pares extremos en cada uno de los ítems. En el eje Y de coordenadas se sitúa la sensibilidad que se calcula a partir del grupo del valor positivo (alto dominio de las competencias profesionales) y en el eje X se sitúa la fracción con valor negativo (bajo dominio de las competencias profesionales). Una curva de .50 indica no discriminativo, muestras que de .60 a .90 indican una precisión moderada de la prueba (Cerdeja y Cifuentes, 2012). El punto de corte óptimo produce la máxima sensibilidad, especificidad y área bajo la curva (ABC). Para realizar los estadísticos descriptivos, de contraste y Curva ROC se utilizó el SPSS v26; para el MESE, el Mplus 8.4 (Muthén y Muthén, 2013) y, por último, para estimar el coeficiente Omega de McDonald se utilizó el Microsoft Excel.

3. Resultados

3.1. Análisis psicométrico de la escala Percepción sobre Empleabilidad y Nuevas Formas de Trabajo en alumnado universitario

Para responder al primer objetivo se realizó un análisis de ajuste del modelo para determinar el número de factores que conforman la medida elaborada. Como se observa en la Tabla 2, la estructura factorial en la que coinciden al menos tres ítems significativos en un factor y que solo lo sean en uno o más factores es en la solución de cinco factores. Así, si se continúa aumentando el número de factores a seis o siete, mejora el índice de ajuste del modelo, pero no se observa un número de ítems óptimo en cada uno de los factores identificados, existiendo una menor discriminación en este sentido. No obstante, se observó que en el modelo de cinco factores el ajuste del modelo era adecuado, por lo que se decidió que esta solución era la más correcta. Además, en la solución de cinco factores, en la prueba KMO se obtuvo un valor de .907 y la prueba de esfericidad de Bartlett resultó significativa (8433.385, gl 378, $p < .000$). Por último, se hizo un análisis de fiabilidad interna del modelo de cinco factores por medio del coeficiente Omega de McDonald con un valor de .91, siendo para el primer factor .78, para el segundo .82, para el tercero .89, para el cuarto .83 y para el quinto .86.

Tabla 2. Número de factores con tres ítems significativos (95%) en un factor y que no son significativos en más de uno o dos factores e índices de ajuste de cada modelo resultante.

Factores	Fact/ítems	X ²	gl	RMSEA	90%	CFI	TLI	WRMR
2	2	1185.752	207	.090	.085-.095	.84	.79	.044
3	3	981.195	186	.086	.080-.091	.87	.81	.037
4	4	575.763	166	.065	.059-.071	.93	.89	.031
5	5	416.245	147	.056	.050-.062	.96	.92	.024
6	5	313.97	129	.050	.043-.057	.97	.94	.021
7	5	240.259	112	.044	.037-.052	.98	.95	.018

Nota: Fact/ítems = número de factores con tres o más ítems significativos (95%) en un factor y que no son significativos en más de uno o dos factores.

La solución factorial obtenida estuvo formada por cinco factores, en el que los pesos factoriales oscilaron entre .334 y 1.006, como se muestra en la Tabla 3, seleccionando, para ello, la estimación de la estandarización STDYX del modelo resultante del CFA que obtuvo una significación $p \leq .001$. El primer factor denominado Miedos se compone de cinco ítems; el segundo factor Expectativas y competencias profesionales se compone de ocho ítems; el tercer factor denominado Planificación y desarrollo profesional se compone de ocho ítems; el cuarto factor Expectativas de autodeterminación se compone de tres ítems; por último, el quinto factor Expectativas de autogestión se compone de tres ítems. Finalmente, se realizó un análisis de medidas repetidas (MANOVA) para comprobar si los factores medían diferentes constructos, de esta forma, se observó un efecto significativo que contempla una diferencia entre estos con un tamaño del efecto alto ($F(4,580)=450.34$, $p < .001$, $\eta^2 = .76$); las puntuaciones más altas las mostraba el factor Expectativas de autodeterminación y las puntuaciones más bajas el factor Expectativas y competencias profesionales.

TABLA 3. Pesos factoriales para la versión definitiva de la escala según el Modelo Estandarizado para 5 factores.

Ítem	Factores				
	Miedos	Expectativas y competencias profesionales	Planificación y desarrollo profesional	Expectativas de autodeterminación	Expectativas de autogestión
1	-.125	.399	-.028	.050	-.029
2	.539	-.021	-.009	.053	.084
3	.444	.048	.042	.064	-.004
4	.676	.004	.007	-.061	.036
5	.733	-.002	-.004	-.005	-.035
6	.758	-.002	.099	.008	.003
7	-.057	.645	-.061	.008	-.010
8	.099	.570	-.060	.107	-.029
9	-.096	.664	.021	-.005	.036
10	.031	.744	.022	-.048	.064
11	.079	.638	.038	.002	-.038
12	-.064	.667	-.097	.156	.153
13	.055	.540	.281	.130	.177
14	-.005	.445	.072	-.066	-.029
15	-.088	-.066	.916	.003	.038
16	.051	.252	.552	.040	.071
17	.040	.035	.527	.167	-.043
18	.012	.128	.655	-.001	.004
19	.000	.077	.692	-.016	.169
20	.037	.178	.334	-.017	.002
21	-.009	-.013	.889	.012	.077
22	.056	.053	.507	.106	-.047
23	-.029	.054	.003	.774	.206
24	.186	-.011	.027	.507	.064
25	.002	-.016	-.012	.889	.029
26	-.007	-.031	.039	.261	.512
27	-.007	.006	-.047	-.013	1.006
28	.009	.004	.076	.101	.753

3.2. Variabilidad de puntuaciones individuales y capacidad discriminadora de la nueva escala

Para responder al último objetivo, primero se realizaron análisis de contrastes de medias (ANOVA) entre los factores y variables sociodemográficas. A continuación, se identifican las diferencias significativas que se observaron en cada uno de los factores.

Factor 1. Miedos. Con respecto a este primer factor se observaron diferencias significativas en el género ($F(2,581)=8.78, p<.001, \eta^2=.03$); el análisis mostró diferencias entre las mujeres ($M = 5.62, DT = 1.1$) y los hombres ($M = 5.21, DT = 1.1$). Asimismo, se encontraron diferencias con respecto a la rama de conocimiento ($F(4,579)=5.44, p<.001, \eta^2=.04$); en este caso las diferencias se muestran entre el alumnado de Ciencias Sociales ($M = 5.57, DT = 1.0$), el de Artes y Humanidades ($M = 5.60, DT = 1.0$) y el de Ciencias de la Salud ($M = 5.80, DT = .74$) con respecto a las puntuaciones obtenidas por el de Ingeniería y Arquitectura ($M = 4.58, DT = .95$).

Factor 2. Expectativas y competencias profesionales. En el caso del segundo factor se identificaron diferencias significativas en cuanto a la titulación ($F(1,582)=5.63, p<.01, \eta^2=.01$); ya que el alumnado de posgrado ($M = 4.66, DT = .75$) obtuvo una mayor puntuación que el de grado ($M = 4.43, DT = .85$). También, se observaron diferencias significativas en cuanto al curso ($F(4,539)=2.48, p<.05, \eta^2=.01$), no obstante, no se hallaron diferencias en el *post hoc* entre los grupos. Por último, se observaron diferencias significativas en cuanto a la rama de conocimiento ($F(4,579)=2.44, p<.05, \eta^2=.01$), aunque tampoco se encontraron diferencias en el análisis *post hoc* entre los grupos.

Factor 3. Planificación y desarrollo profesional. Con respecto al tercer factor se observaron diferencias significativas en el género ($F(2,581)=4.05, p<.05, \eta^2=.01$), pues las mujeres ($M = 5.86, DT = 1.0$) alcanzaron mayor puntuación que los hombres ($M = 5.59, DT = 1.0$). Además, se encontraron diferencias significativas en la titulación ($F(1,582)=9.12, p<.01, \eta^2=.02$), pues el alumnado de posgrado ($M = 6.10, DT = .89$) obtuvo mayor puntuación que el de grado ($M = 5.74, DT = 1.01$).

Factor 4. Expectativas de autodeterminación. En cuanto al cuarto factor se observaron diferencias significativas con respecto a la titulación ($F(1,582)=3.85, p<.05, \eta^2=.01$), puesto que el alumnado de posgrado ($M = 6.22, DT = .87$) puntuó más que el de grado ($M = 5.97, DT = 1.1$). Además, se encontraron diferencias significativas con respecto a la rama de conocimiento ($F(4,579)=3.45, p<.01, \eta^2=.02$), en este caso se observó que el estudiantado de Ciencias de la Salud ($M = 4.73, DT = .69$) obtuvo mayor puntuación que el de Ciencias ($M = 5.84, DT = 1.2$) y el de Ciencias Sociales ($M = 5.99, DT = 1.0$).

Factor 5. Expectativas de autogestión. Por último, en cuanto al quinto factor se hallaron diferencias significativas con respecto al género ($F(2,581)=7.08, p<.001, \eta^2=.03$), obteniendo una mayor puntuación el grupo de mujeres ($M = 6.10, DT = 1.1$) a diferencia del de los hombres ($M = 5.67, DT = 1.3$).

En segundo lugar, se realizó una Curva ROC haciendo uso de variables de competencias profesionales: liderazgo, organización y planificación, conocimientos generales y básicos de la profesión y manejo de las TIC. Para ello, se establecieron dos niveles de clasificación partiendo de los percentiles .33 y .66; siendo “bajo” aquellas puntuaciones que se situaban por debajo de .33 y “alto” en aquellas puntuaciones que se situaban por encima de .66 en cada una de las variables para su posterior análisis. Se utilizó como medida de diagnóstico los factores resultantes de la nueva escala. El análisis de la Curva ROC (Figura 1, 2, 3 y 4) mediante la obtención del área bajo la curva (ABC), mostró una precisión moderada con respecto al liderazgo según los factores: expectativas y competencias profesionales, planificación y desarrollo profesional y expectativas de autogestión. También, se identificó una precisión moderada en cuanto a la organización y planificación según los factores: miedos, expectativas y competencias profesionales, planificación y desarrollo profesional y expectativas de autogestión. Finalmente, se halló una precisión moderada en cuanto a los conocimientos generales y básicos de la profesión y al manejo de las TIC en cuanto a los factores: expectativas y competencias profesionales, planificación y desarrollo profesional y expectativas de autogestión.

FIGURA 1. Análisis ROC del área bajo la curva (ABC) de los factores de Percepción s obre Empleabilidad y Nuevas Formas de Trabajo según el liderazgo.

FIGURA 2. Análisis ROC del área bajo la curva (ABC) de los factores de Percepción sobre Empleabilidad y Nuevas Formas de Trabajo según la organización y planificación.

FIGURA 3. Análisis ROC del área bajo la curva (ABC) de los factores de Percepción sobre Empleabilidad y Nuevas Formas de Trabajo según los conocimientos generales y básicos de la profesión.

FIGURA 4. Análisis ROC del área bajo la curva (ABC) de los factores de Percepción sobre Empleabilidad y Nuevas Formas de Trabajo según el manejo de las TIC.

4. Discusión

El presente trabajo tenía como objetivos elaborar e identificar las propiedades psicométricas de la Escala de Percepción de la Empleabilidad y las Nuevas Formas de Trabajo en Alumnado Universitario de Grado y Posgrado; así como comprobar su valor discriminativo haciendo uso de análisis de diferencias individuales y comprobando la capacidad diagnóstica, atendiendo a variables como el género, la titulación, la rama de conocimiento y el curso, así como con variables de competencias profesionales (liderazgo, la organización y planificación, los conocimientos generales y básicos de la profesión y el manejo de las TIC). Con respecto al primer objetivo, se elaboró la Escala de Percepción de la Empleabilidad y las Nuevas Formas de Trabajo en Alumnado Universitario de Grado y Posgrado, partiendo de los trabajos realizados por Gerards *et al.* (2018) y Jackson y Tomlinson (2020). Los resultados mostraron una solución óptima de cinco factores: Miedos, Expectativas y competencias profesionales, Planificación y desarrollo profesional, Expectativas de autodeterminación y Expectativas de autogestión. Se obtuvo una escala que hace acopio de la información necesaria para conocer la percepción del alumnado universitario sobre su empleabilidad y las Nuevas Formas de Trabajo. Esta escala aporta información valiosa sobre la competencia autopercebida, las percepciones del alumnado sobre la empleabilidad y la posible adaptabilidad a los espacios de trabajo flexibles (Monteiro *et al.*, 2020; Tan *et al.*, 2023).

El primer factor, Miedos, analiza las principales preocupaciones que tiene el estudiantado por la incertidumbre en el futuro laboral, la competitividad y la situación del mercado laboral. Este primer factor hace referencia a los retos a los que se enfrenta el alumnado universitario en la actualidad, ya que es consciente de la importancia de autoevaluarse para considerar sus capacidades para incorporarse en un mundo laboral incierto, con una alta competencia por conseguir el empleo por el que se ha formado en los años de grado y/o posgrado (Nimmi *et al.*, 2021; Lewis, 2023). El segundo factor, Expectativas y competencias profesionales, hace balance de las competencias que deben adquirir en los años de formación para avanzar en su propia carrera profesional, teniendo en cuenta las autoexpectativas para conseguir, en un futuro, una carrera profesional exitosa. Es decir, que en este factor se analiza la idea de estabilidad laboral, de estatus social al que aspira el alumnado pensando que con la adquisición de competencias profesionales en el proceso de formación está garantizando su inclusión efectiva en el mercado laboral actual (Aranda *et al.*, 2021; Hernández Campos *et al.*, 2013). El tercer factor, Planificación y desarrollo profesional, alude a la planificación futura que realiza el estudiantado en el período de formación, intentando conocer las opciones laborales a las que puede optar y buscando mejorar su empleabilidad. En este sentido, perciben cómo van construyendo su propia empleabilidad; analizando los atributos y las competencias que los llevará al éxito profesional futuro (Ho *et al.*, 2023).

El cuarto y el quinto factor se relacionan con las Nuevas Formas de Trabajo, las cuales han tenido un protagonismo muy creciente en los últimos años tras la COVID-19 (Andrulli y Gerards, 2023). En concreto, el cuarto factor Expectativas de autodeterminación, hace énfasis en la capacidad de establecer el horario, el lugar de trabajo y la forma de trabajar de manera flexible. En la actualidad, las Nuevas Formas de Trabajo permiten una flexibilización del trabajo tradicional, rompiendo las barreras del lugar de trabajo, de los espacios y horarios con la ayuda de las TIC y proporcionando una mayor autonomía laboral (Demerouti *et al.*, 2014; Gephart, 2002). La situación de crisis actual ha propiciado que el mundo laboral cambie y que el alumnado universitario sea consciente de estos cambios y de las posibilidades que abre este nuevo paradigma laboral (Pataki-Bittó & Kapusy, 2021; Tan *et al.*, 2023). Por último, el quinto factor, Expectativas de autogestión, hace referencia a la capacidad de tener toda la información disponible en el ordenador, pudiendo trabajar desde el hogar y ofreciendo la posibilidad de organizarse y contactar con el equipo sin necesidad de estar cerca, sino haciendo uso de las TIC como una herramienta de trabajo y de contacto. Se han observado beneficios que ofrece el trabajo a distancia, como por ejemplo el ahorro que se consigue al no tener que desplazarse al trabajo, la eliminación de reuniones improductivas, menos bajas por enfermedad y descansos o menores costes de organización del lugar de trabajo (Pokojski *et al.*, 2022).

Con respecto al segundo objetivo, se observa una capacidad discriminativa óptima de la escala, según los análisis individuales, ya que esta versión de la escala puede ofrecer infor-

mación valiosa sobre la empleabilidad y las nuevas perspectivas de género en el estudiantado universitario, al observar las diferencias significativas que muestra en esta variable. Se percibe que, con respecto al género, las mujeres muestran más miedos en la planificación y el desarrollo profesional y en las expectativas de autogestión. El género puede ofrecer una dimensión importante al debate sobre la empleabilidad y las Nuevas Formas de Trabajo, en tanto que las mujeres universitarias suelen ser menos propensas a tomar el control de sus propias carreras a través de una orientación profesional con la misma seguridad con la que lo hacen sus compañeros (Donald *et al.*, 2018). Así, esta escala podría contribuir al análisis de la autopercepción de las mujeres que estudian carreras universitarias sobre su empleabilidad, mejorando el autoconocimiento de sus capacidades de emprendimiento y contribuyendo en la reducción de brechas de género en la universidad (Instituto Andaluz de la Mujer, 2023). Aunque la escala no fue diseñada específicamente para diferenciación por género, los resultados obtenidos indican que podría emplearse en futuros estudios que profundicen en la autopercepción de liderazgo, seguridad profesional y autodeterminación en mujeres universitarias, especialmente en áreas STEM y entornos de trabajo digitalizados.

Además, se observa una clara diferenciación en la autopercepción de la empleabilidad y las Nuevas Formas de Trabajo en función de la rama de conocimiento o el nivel académico, siendo muy relevante para conocer de primera mano en qué ámbitos del saber o en qué momento del proceso de formación en grado o posgrado se puede observar que el alumnado es consciente de la importancia de la empleabilidad y de las Nuevas Formas de Trabajo existentes en la sociedad actual. Esto ayudará al alumnado a sentir que cumple con las expectativas al convertirse en futuros empleados competitivos adquiriendo los conocimientos, competencias y destrezas necesarias para incluirse de forma efectiva en el mercado laboral actual (Grosemans *et al.* 2023).

Por último, se observa un valor discriminativo adecuado con respecto a las competencias profesionales. Se demostró que la escala es capaz de medir la percepción de la empleabilidad en función de competencias como el liderazgo, la planificación y organización, los conocimientos básicos y generales de la profesión y el manejo de las TIC. Además, esta escala permitirá medir las percepciones del estudiantado universitario sobre un conjunto de competencias relacionadas con la empleabilidad y las Nuevas Formas de Trabajo, incluso, cómo estas competencias podrían ayudar a describir el perfil del alumnado respecto a su futura incorporación al mundo laboral (Murthy & Machet, 2021). Puesto que, una de las funciones principales de la universidad en la actualidad es preparar a futuras personas tituladas para que se incluyan de manera efectiva en el mercado laboral. Por ello, contar con una escala que aporta información válida sobre las competencias de empleabilidad que están adquiriendo y cómo se puede relacionar con la propia percepción de empleabilidad del estudiantado y su capacidad para adaptarse a las Nuevas Formas de Trabajo contribuirá posiblemente a mejorar la capacidad para gestionar una trayectoria profesional de éxito (Räty *et al.*, 2018).

Este trabajo presenta limitaciones que deben ser abordadas en futuros estudios. En primer lugar, la muestra es de conveniencia, ya que se mandaron correos electrónicos a las universidades que se consideraba que podrían participar, pero no se utilizó ningún tipo de muestreo probabilístico. En segundo lugar, los datos fueron recogidos a partir de un cuestionario autoinforme que, aun considerando el nivel de fiabilidad mostrado, se debería tener en cuenta posibles sesgos en la obtención de los datos como la deseabilidad social, o la posible interpretación de la persona que responde basándose en su autopercepción sobre lo que se pregunta. A pesar de los resultados obtenidos, es importante reconocer que la escala mide percepciones individuales, pero no contempla factores estructurales que condicionan la incorporación laboral, tales como desigualdades económicas, territoriales o de género. Por tanto, su uso debe complementarse con información contextual que permita interpretar los resultados desde una perspectiva más amplia y evitar enfoques exclusivamente individualizantes.

No obstante, el diseño y validación de la nueva escala contribuye significativamente al avance del conocimiento en investigación educativa y laboral, ofreciendo una herramienta práctica para que las instituciones de Educación Superior diseñen estrategias formativas y de

apoyo específicas. De este modo, se espera que en futuros estudios, se analicen las percepciones del alumnado universitario con relación a las competencias profesionales y demandas del mercado laboral. Estos resultados podrían fomentar una mejor preparación del estudiantado universitario para enfrentar los retos de un mercado laboral digitalizado y competitivo, reduciendo desigualdades y promoviendo una transición profesional más equitativa y eficaz.

En conclusión, se presenta un instrumento sensible al análisis de un constructo que necesita ser explorado entre el estudiantado universitario. Permitiendo, a su vez, la identificación de competencias profesionales que adquiere dicho estudiantado en el proceso de formación, atendiendo a las demandas laborales y tecnológicas en la sociedad actual.

Contribuciones

Arminda Suárez Perdomo. Conceptualización, análisis de los datos, redacción del borrador, revisión.

Yaritza Garcés Delgado. Conceptualización, redacción del borrador, revisión.

Carmen Nuria Arbelo Rosales. Conceptualización, revisión.

David López Aguilar. Conceptualización, Revisión.

Declaración de uso de inteligencia artificial (IA)

Los autores declaran no haber utilizado herramientas de IA para el análisis o elaboración de los resultados, así como en ninguno de los apartados del artículo.

Financiación

Los autores declaran haber recibido apoyo financiero para la investigación, autoría y/o publicación de este artículo. Este trabajo ha sido financiado por la Universidad de La Laguna del Plan Propio de Investigación 2023 en la Marco de la Convocatoria de Expresiones de Interés de Proyectos Dirigidos por Noveles Investigadores, N° de Expediente 2023/2320 ASP.

Referencias

- Alarcón, R. (2018). La formación para el trabajo y el paradigma de formación por competencias. *Calidad en la educación*, 0(16). <https://doi.org/10.31619/caledu.n16.434>
- Álvarez Pérez, P., Axpe, M. A., Arévalo, C., & López, D. (2016). *Competencias genéricas en la enseñanza universitaria: de la tutoría formativa a la integración curricular*. Aljibe
- Andrulli, R., & Gerards, R. (2023). How new ways of working during COVID-19 affect employee well-being via technostress, need for recovery, and work engagement. *Computers in Human Behavior*, 139, 107560. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107560>
- Anticona Hoyos, H., Castillo García, N., Gutierrez Izquierdo, A., Loyola López, V., & Rojas Acuña, K. (2024). Impacto de la Adopción de Competencias Digitales y Tecnológicas de la Industria 4.0 en la Productividad, Empleabilidad, Innovación y Sostenibilidad Económica en Sectores Industriales: Un Análisis Comparativo con Competencias Laborales Tradicionales. *Gestión de Operaciones Industriales*, 3(2), 24-37. <https://doi.org/10.17268/goi4.0.2024.07>
- Aranda, L., Fernández Jiménez, M. Á., & Mena Rodríguez, E. (2021). Análisis de las expectativas laborales del alumnado de pedagogía. *Profesorado, Revista De Currículum Y Formación Del Profesorado*, 25(3), 157-174. <https://doi.org/10.30827/profesorado.v25i3.9518>
- Asparouhov, T., & Muthén, B. (2009). Exploratory structural equation modeling. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 16(3), 397-438. <https://doi.org/10.1080/10705510903008204>
- Brown, T. (2006). *Confirmatory factor analysis for applied research*. Guilford Press.

- Byrne, B. M. (2016). *Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming*. Routledge.
- Cáceres, C. M., Ceballos, E. M., & Torrado, E. (2022). Usos y competencias digitales del alumnado universitario con perspectiva de género. *Profesorado, Revista De Currículum Y Formación Del Profesorado*, 26(2), 103–124. <https://doi.org/10.30827/profesorado.v26i2.21450>
- Cerda, J., & Cifuentes, L. (2012). Uso de curvas ROC en investigación clínica. Aspectos teórico-prácticos. *Revista Chilena de Infectología*, 29(2), 138–141. <http://dx.doi.org/10.4067/S0716-10182012000200003>
- Choi, D. H., Katakura, Y., Matsuda, R., Hayashi, Y., Ninomiya, K., & Shioya, S. (2007). Simulation model for predicting limit of detection and range of quantitation of competitive enzyme-linked immunosorbent assay. *Journal of bioscience and bioengineering*, 103(5), 427–431. <https://doi.org/10.1263/jbb.103.427>
- Cohen, R. J. & Swerdlik, M. E. (2006). *Pruebas y evaluación psicológicas. Introducción a las pruebas y a la medición* (6^{ta}. ed.). McGraw-Hill.
- Curull, M., & Maynou, L. (2024). *Teletrabajo después de la pandemia*. Observatorio Social de la Fundación "la Caixa". <https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/es/-/teletrabajo-despues-pandemia>
- Demerouti, E., Derks, D., ten Brummelhuis, L.L., & Bakker, A.B. (2014). New Ways of Working: Impact on Working Conditions, Work–Family Balance, and Well-Being. En: Korunka, C., y Hoonakker, P. (eds.), *The Impact of ICT on Quality of Working Life*. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-017-8854-0_8
- Donald, W. E., Ashleigh, M. J., & Baruch, Y. (2018). Students' perceptions of education and employability: Facilitating career transition from higher education into the labor market. *Career development international*, 23(5), 513–540. <https://doi.org/10.1108/CDI-09-2017-0171>
- Fundación CYD. (2024). *Informe CYD 2024: La empleabilidad de los jóvenes en España*. Fundación CYD. <https://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/informe-cyd-2024/>
- Gephart, R. P. (2002). Introduction to the Brave New Workplace: Organizational Behavior in the Electronic Age. *Journal of Organizational Behavior*, 23(4), 327–344. <https://doi.org/10.1002/job.143>
- Gerards, R., de Grip, A., & Baudewijns, C. (2018). Do new ways of working increase work engagement?. *Personnel Review*, 47(2), 517–534. <https://doi.org/10.1108/PR-02-2017-0050>
- Grosemans, I., De Cuyper, N., Forrier, A., & Vansteenkiste, S. (2023). Graduation is not the end, it is just the beginning: Change in perceived employability in the transition associated with graduation. *Journal of Vocational Behavior*, 145, 103915. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2023.103915>
- Hernández Campos, A., Tamez Garza, S., Leal Martínez, J. L., & Garza Coronado, J. L. (2013). Expectativas de los estudiantes de primer ingreso en la Maestría en Contaduría: Caso FACPYA. *Innovaciones de Negocios*, 10(20), 241–249. <https://doi.org/10.29105/rinn10.20-5>
- Hinojo-Lucena, F. J., Aznar Díaz, I., & Romero Rodríguez, J. M. (2020). Factor humano en la productividad empresarial: un enfoque desde el análisis de las competencias transversales. *Innovar*, 30(76), 51–62. <https://doi.org/10.15446/innovar.v30n76.85194><https://doi.org/10.1007/s10734-022-00933-6>
- Ho, T. T. H., Le, V. H., Nguyen, D. T., Nguyen, C. T. P., & Nguyen, H. T. T. (2023). Effects of career development learning on students' perceived employability: a longitudinal study. *Higher Education*, 86(2), 297–315. <https://doi.org/10.1007/s10734-022-00933-6>
- Ho, T. T. H., Le, V. H., Nguyen, D. T., Nguyen, C. T. P., & Nguyen, H. T. T. (2023). Effects of career development learning on students' perceived employability: a longitudinal study. *Higher Education*, 86(2), 297–315.
- Instituto Andaluz de la Mujer. (2023). *UNIVERGEM: Programa de empleabilidad y emprendimiento para mujeres universitarias*. <https://juntadeandalucia.es>
- International Test Commission. (2017). *The ITC Guidelines for Translating and Adapting*. Tests (Second edition). [www.InTestCom.org].
- Jackson, D., & Tomlinson, M. (2020). Investigating the relationship between career planning, proactivity and employability perceptions among higher education students in uncertain

- labour market conditions. *Higher education*, 80(3), 435-455. <https://doi.org/10.1007/s10734-019-00490-5>
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
- Lewis, P. (2023). Innovation, technician skills, and vocational education and training: connecting innovation systems and vocational education and training. *Journal of Vocational Education & Training*, 77(2), 364-391. <https://doi.org/10.1080/13636820.2023.2215749>
- Martínez Clares, P., González Lorente, C., & Rebollo Quintela, N. (2019). Competencias para la empleabilidad: un modelo de ecuaciones estructurales en la Facultad de Educación. *Revista de Investigación Educativa*, 37(1), 57-73. <https://doi.org/10.6018/rie.37.1.343891>
- Martínez Clares, P., & González Morga, N. (2018). Las competencias transversales en la universidad: propiedades psicométricas de un cuestionario. *Educación XX1*, 21(1), 231-261. <https://doi.org/10.5944/educxx1.20194>
- McDonald, R. P. (2013). *Test theory: A unified treatment*. Psychology Press.
- Nimmi, P., Zakkariya, K., & Rahul, P. (2021). Channelling employability perceptions through life-long learning: an empirical investigation. *Education + Training*. 63(5), 763-776. <https://doi.org/10.1108/ET-10-2020-0295>
- Monteiro, S., Ferreira, J. A., & Almeida, L. S. (2018). Self-perceived competency and self-perceived employability in higher education: the mediating role of career adaptability. *Journal of further and Higher Education*, 44(3), 408-422. <https://doi.org/10.1080/0309877X.2018.1542669>
- Murthy, K. C., & Machet, T. (2021). Systematic literature review of students' perception of employability skills. In *REES AAEE 2021 Conference: Engineering Education Research Capability Development: Engineering Education Research Capability Development* (pp. 450-458). Engineers Australia. <https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/informit.347778740970621>
- Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (2013). *Mplus 7.11*. Muthén & Muthén.
- Padhan, R., & Prabheesh, K. P. (2021). The economics of COVID-19 pandemic: A survey. *Economic analysis and policy*, 70, 220-237. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2021.02.012>
- Passey, D., Brinda, T., Cornu, B., Holvikivi, J., Lewin, C., Magenheim, J., Morel, R., Osorio, J., Tattall, A., Thompson, B., & Webb, M. (2021). Computers and Education – Recognising Opportunities and Managing Challenges: IFIP TC3 – Technical Committee on Education. In *IFIP Advances in Information and Communication Technology* (pp. 129-152). (IFIP Advances in Information and Communication Technology; Vol. 600). Springer Science and Business Media Deutschland. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81701-5_5
- Pataki-Bittó, F., & Kapusy, K. (2021). Work environment transformation in the post COVID-19 based on work values of the future workforce. *Journal of Corporate Real Estate*, 23(3), 151-169. <https://doi.org/10.1108/JCRE-08-2020-0031>
- Pérez, E., & Medrano, L. (2010). Análisis factorial exploratorio: Bases conceptuales y metodológicas. *Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento*, 2(1), 58-66. <https://doi.org/10.32348/1852.4206.v2.n1.15924>
- Pokojski, Z., Kister, A., & Lipowski, M. (2022). Remote work efficiency from the employers' perspective—What's next?. *Sustainability*, 14(7), 4220. <https://doi.org/10.3390/su14074220>
- Räty, H., Komulainen, K., Harvorsén, C., Nieminen, A., & Korhonen, M. (2018). University students' perceptions of their 'ability selves' and employability: a pilot study. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, 4(2), 107-115. <https://doi.org/10.1080/20020317.2018.1453221>
- Räty, H., Komulainen, K., Harvorsén, C., Nieminen, A., & Korhonen, M. (2018). University students' perceptions of their 'ability selves' and employability: a pilot study. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, 4(2), 107-115. <https://doi.org/10.1080/20020317.2018.1453221>
- Rodríguez-Moreno, M. L. (2010). *Desarrollo de competencias. Teoría y práctica: balance, proyecto profesional y aprendizaje basado en el trabajo*. Laertes
- Rueda, A., Méndez, J.J., Trinidad, P., & Collado, L. (2024). *IV Edición "Empleabilidad y Talento Digital"*. Fundación VASS. <https://www.fundacionvass.org/investigacion/>
- Schmitt, T. A. (2011). Current methodological considerations in exploratory and confirmatory factor analysis. *Journal of Psychoeducational Assessment*, 29, 304-321. <https://doi.org/10.1177/0734282911406653>

Tan, E., Mwangwabi, F., Lim, T., & Lim, A. (2022). Graduate employability concerns amidst a crisis: Student perspectives from Singapore on COVID-19. *Industry and Higher Education*, 37(3), 370-383. <https://doi.org/10.1177/0950422221126420>

Biografías

Arminda Suárez-Perdomo. Profesora Ayudante Doctora del área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación en la Universidad de La Laguna. Doctora en psicología con mención internacional y premio extraordinario de doctorado. Es miembro de los grupos de investigación de Familia y Desarrollo Humano (FADE) y Multidisciplinar de Investigación Educativa (MUIINED) adscritos a la ULL. Delegada Territorial en Canarias de la Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE). Sus líneas de investigación se centran en el uso inadecuado de Internet y las redes sociales en el alumnado de secundaria y universitario, y su posible relación con el rendimiento académico, las metas académicas, los procesos de toma de decisiones, y en la elaboración y validación de escalas.

 <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-6755-5284>

Yaritza Garcés-Delgado. Profesora Contratada Doctora en la Universidad de La Laguna, Facultad de Educación, en el área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Es miembro de dos grupos de investigación consolidados: Grupo Universitario de Formación y Orientación Integrada (GUFOI) y Grupo Multidisciplinar de Investigación Educativa (MUIINED). Es secretaria de la Delegación Territorial en Canarias de la Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE). Sus líneas principales de investigación son: a) orientación académica y profesional; b) Tecnologías emergentes en Educación Superior; y c) líneas y métodos de investigación en educación; adaptación y validación de escalas.

 <https://orcid.org/0000-0003-3471-1014>

Carmen Nuria Arvelo Rosales. Profesora Ayudante Doctora adscrita al departamento de Didáctica e Investigación Educativa de la Universidad de La Laguna. Forma parte de dos grupos de investigación consolidados: Grupo de Investigación en Diversidad (GIED) y Grupo Multidisciplinar de Investigación Educativa (MUIINED). Su labor investigadora se ha centrado en el desarrollo de las competencias docentes, la formación inicial del profesorado, la inclusión educativa y la atención a la diversidad, publicando en revistas científicas y participando en múltiples congresos y eventos científicos de carácter nacional e internacional.

 <https://orcid.org/0000-0001-7786-3814>

David López Aguilar. Profesor Titular de la Universidad de La Laguna. Pertenece al Grupo Universitario de Formación y Orientación Integrada (GUFOI) de esta misma universidad. Su investigación se centra en la adaptación del alumnado a la enseñanza universitaria, el desarrollo de competencias genéricas, el análisis de los factores que intervienen en el abandono y prolongación de la formación universitaria, y el desarrollo formativo y profesional de deportistas de alto nivel. Ha publicado libros, capítulos y artículos y ha participado en proyectos de investigación e innovación nacionales y regionales. Ha sido investigador principal en un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación sobre abandono académico universitario.

 <https://orcid.org/0000-0002-4460-1954>